

Las revistas científicas en perspectiva histórica

Ismael Cáceres-Correa

Ediciones nuestraAmérica desde Abajo

Concepción, Chile

ediciones@nuestramerica.cl

Resumen: Este breve artículo sintetiza ideas básicas que debemos conocer cuando queremos entender a las revistas científicas. Lo que hago es, primero, establecer desde cuándo podemos hablar de revistas científicas en el sentido que entendemos hoy; segundo, iniciar una respuesta para explicar el para qué de las revistas científicas y, tercero, cuál es la necesidad que tenemos de publicar nuestros hallazgos. Este trabajo es puramente teórico y tiene como propósito solo introducir la discusión.

Palabras clave: revistas científicas; ciencia; comunicación científica.

Introducción

Una de las cosas que haremos hoy es caracterizar a las revistas científicas, pero si quisiéramos decir qué son y qué las diferencias de otras publicaciones ¿sabríamos hacerlo? Para responder recorramos la ruta que han seguido para constituirse en el medio de comunicación que son en la actualidad.

Nuestro camino comienza en Europa hace 357 años. El registro más antiguo que tenemos de revistas científicas, tal como las entendemos, es del año 1665. La primera de ellas fue publicada el 5 de enero del mencionado año en Francia —*Journal des Sçavans*— y la segunda lo hará también en 1665 el 6 de marzo en Inglaterra —*Philosophical Transaction*— (Reyna 2015; Piqueras 2007; Mendoza y Paravic 2006; Reyes 2018; Sabbatini 1999).

Entendamos el contexto de esta situación para saber como inicia la tradición que hoy nos tiene editando revistas científicas. Desde 1543 con la publicación de "*De revolutionibus orbium coelestium*" de Copérnico comenzará lo que se conoce en la actualidad como la revolución copernicana. En las décadas siguientes, esta nueva forma de abordar los problemas del mundo físico impactará a distintos intelectuales europeos quienes, al no encontrar en las universidades una metodología crítica de los conocimientos establecidos, se reunirán de forma particular para discutir sus ideas. Un siglo más tarde (Sabbatini 1999), ninguna universidad europea había adoptado de forma oficial los métodos innovadores de autocorrección que ofrecía la nueva perspectiva —lo que luego sería el método científico—, es por ello por lo que comienzan a aparecer en la Europa occidental las sociedades científicas.

Las mencionadas sociedades mantuvieron un sistema de correspondencia entre su directiva y distintos intelectuales miembros de la sociedad o de otros lugares. Estos intercambios epistolares cada vez eran más masivos y críticos. No solo se contestaba, sino que también eran discutidos por otros expertos que agregaban críticas, comentarios y juicios al trabajo. Al sistema se le llamó *Republique des Lettres* (Sabbatini 1999; Echeverry-Bonilla 2007). Este sistema fue tan masivo e incluyó tantos participantes que fue necesario diseñar un medio que permitiera el correcto agenciamiento de todas las interacciones generadas; lo cual sería el germen de las revistas científicas.

Como ya se adelantaba, la segunda mitad del siglo XVII en Europa es cuando se perfila la publicación periódica científica como el modelo idóneo para la comunicación de las nuevas ciencias. Queda

demostrado por la aparición de más de cien publicaciones. Solo por mencionar, en la época se fundaron *Giornale de'Letterati* (1668 en la actual Italia), *Miscellanea Curiosa* y *Acta Eruditorum* (1670 y 1682 respectivamente en la actual Alemania), *Journal des Nouvelles Découvertes sur Toutes les Parties de la Medicine* (1679 en Francia), *Medicina Curiosa* (1684 en Inglaterra) (Mendoza y Paravic 2006; Piqueras 2007; Sabbatini 1999). Estas revistas se caracterizaban por ser multidisciplinarias, marcando la tendencia de las revistas en general. Tendremos registros de revistas especializadas recién en el siglo XIX con el interés en la medicina.

Oficialmente, *The Lancet* (1823 en Inglaterra), es la revista médica más antigua del mundo aunque existan dos revistas que discuten ser sucesoras inmediatas de revistas médicas anteriores: *New England Journal of Medicine* de una revista de 1812 y *The American Journal of Medical Sciences* de otro de 1820 (Reyes 2018). Con esta simple revisión se puede perfilar que desde su aparición, la revista científica se impuso como el mejor y más prestigioso medio de comunicación del conocimiento nuevo. Ahora nos preguntamos: ¿Ocurrió también en América?

A nuestra región arribarían las revistas a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, aunque su verdadero momento de consolidación será recién en el siglo pasado. Los antecedentes rastreados demuestran que la primera revista científica de toda América y también del habla castellana fue *Mercurio Volante* (1772) en Nueva España (principalmente el actual México). Otras de las primeras publicaciones americanas son *Medical Repository* (1797) en Estados Unidos, *Gaceta Médica* (1864) en México, *Propagador das Ciências Médicas* (1827), *Semanário de Saúde Pública* (1831), *Diario de Saúde* (1835), *Revista Médica Fluminense* (1835) y *Revista Médica Brasileira* (1841) en Brasil, *Anales de la Universidad de Chile* (1843 vigente hasta la actualidad), *Revista de Ciencias i Letras* (1857) en Chile y así algunas otras (Piqueras 2007; Mendoza y Paravic 2006).

La mención que hemos hecho da cuenta de revistas que en su gran mayoría ya han concluido, se caracterizan por tener publicaciones generales y variadas. Para el caso de América, lo cierto es que las revistas no son propiamente revistas hasta el siglo XX y surgen de la mano de las universidades por lo que es válido plantear que el verdadero origen de las revistas científicas en la región es la universidad y es en el siglo XX y no en el XVII a manos de entidades privadas como ocurrió en Europa. Con dicho contexto podemos preguntarnos: ¿El origen de las revistas afectará la forma en que las trabajamos? Está claro que el contexto temporal y espacial determinan parte importante de los procesos y la revista en América no es la excepción pues el hecho de que las universidades tengan un sentido público ha conllevado a que las revistas hereden lo mismo.

Desde el surgimiento de este modelo de publicación en 1665 hasta la actualidad ha habido muchos cambios en la forma de publicar, pero la estructura del modelo sigue siendo la misma: un sistema en el que se congrega un grupo de personas expertas para valorar, comentar, retroalimentar, criticar y comunicar la producción de nuevos conocimientos. Ya sabemos de forma general cómo surgen las revistas científicas, ahora veamos cuáles son las tareas de las que se encargan.

El sentido de las revistas científicas

Ocuparemos el vocablo «sentido» en su octava acepción según el diccionario de la lengua española (DLE) "*Razón de ser, finalidad o justificación de algo*". Entonces, veamos cuál es el sentido de una revista y de ello entendamos cuándo estamos en presencia de una publicación que satisfaga sus exigencias.

Definamos lo que es una revista científica. Para ello podemos revisar directamente las definiciones que se tienen al respecto. Por ejemplo, la *American Library Association* (ALA) dice que es una "publicación periódica que publica artículos científicos y/o información de actualidad acerca de

investigación y desarrollo acerca de un campo científico determinado", la *International Standardization Organization* (ISO) menciona que "las revistas científicas son una publicación en serie que trata generalmente de una o más materias específicas y contiene información general o información científica y técnica" (Aguirre 2006) o la UNESCO comenta que las revistas científicas, entre otras cosas, son las que proporcionan "todos los detalles necesarios para poder comprobar la validez de los razonamientos del autor o repetir sus trabajos" (Rovalo 2004). Para nuestro caso utilizaremos la definición acuñada por Latindex en su glosario pues sintetiza las ideas más aceptadas acerca de lo que sería una de estas publicaciones:

Revista que publica predominantemente artículos resultantes de investigación (provenientes de proyectos de investigación científica financiados con fondos públicos o privados) o estudios originales que proporcionan un aporte a la disciplina de la revista. Se les exige aplicar un sistema de arbitraje para la aprobación de los artículos y suelen ser altamente especializadas en sus contenidos.

Con estas definiciones podemos proponer un sentido para las revistas científicas que, en consecuencia, sería:

1. Ser el registro sistemático del conocimiento y lugar de preservación del mismo.
2. Ser un medio de comunicación fluido para la divulgación de los últimos avances del conocimiento.
3. Ser garante y certificar la validez de los conocimientos.
4. Ser posibilitadora de la construcción y consolidación de comunidades científicas.
5. Otorgar reconocimiento público de la propiedad intelectual de quienes generan nuevos conocimientos.

Ahora sabemos que las revistas cumplen funciones específicas en la comunidad científica pues solo al publicar en ellas se está comunicando formalmente los nuevos hallazgos. También esto contribuye a que se le entregue el debido reconocimiento a la persona que ha realizado una investigación y de igual manera asegura que lo publicado ha sido discutido por un grupo de personas expertas que concuerdan en que lo presentado en el estudio es un aporte. La tradición acumulativa de las ciencias se refleja en la construcción de extensos archivos proporcionados por las revistas en las que se puede indagar para ampliar todo lo que sabemos respecto de algún tema en específico. Con esta introducción al mundo de la comunicación científica discutamos la pregunta: ¿Por qué publicar?

La necesidad de publicar nuestros hallazgos

En esta sesión hemos visto que la universidad europea del siglo XVII no asumía de forma generalizada, ni con la velocidad necesaria, los cambios epistemológicos surgidos a partir de la llamada revolución copernicana que, recordémoslo, es el periodo que comprende desde la publicación de "*De revolutionibus orbium coelestium*" de Copérnico en 1543 hasta la publicación del "*Philosophiæ naturalis principia mathematica*" de Newton en 1687. Este es el periodo de consolidación de una nueva forma de relacionarse con el conocimiento y de discutir y criticar lo establecido como verdadero mediante la validación de cada parte de lo presentado. Las sociedades científicas europeas serán el espacio de consolidación del método y asumirán la tarea de la comunicación científica formal a partir de publicaciones periódicas que hoy conocemos como revistas científicas.

Las sociedades científicas eran grupos particulares asociados a empresas privadas, generalmente a la imprenta, y por ello su producción siempre fue parte de una inversión privada. Cuando comenzó la venta masiva de revistas científicas desde sociedades científicas hacia editoriales comerciales, en gran medida como efecto de las llamadas guerras mundiales, no fue extraño para Europa el modelo

de privatización de los conocimientos científicos porque desde su origen fueron privados y su acceso restringido. Por el contrario, en América las revistas científicas de sociedades científicas son eventuales y en su gran mayoría tuvieron pocos años de vida. La aparición real y constante de las revistas en nuestra región ocurre en el siglo XX de mano de las universidades, por este motivo la generalidad regional es que las publicaciones son de acceso abierto, libre de todo costo para quienes en ella escriben y leen; solo las que tienen soporte físico aplican costo en ese formato, pero en la mayoría de los casos se hacía un canje (intercambio con la producción de otras universidades).

Con estos antecedentes y perspectivas discutamos ¿por qué publicar? ¿en qué me aporta publicar? ¿qué necesidad existe en una época dominada por el internet el publicar en una revista científica?

Referencias

- Aguirre Cabrera, Marcela. 2006. "Definición y Gestión de una Revista Científica". Presentación en *Taller para Editores y Autores Científicos*, La Paz, 6 al 8 de diciembre.
- Echeverry-Bonilla, Diego. 2007. "385 años después de la 'République des lettres'". *Revista colombiana de ciencias pecuarias*, n.º 20: 402-5.
<https://revistas.udea.edu.co/index.php/rccp/article/view/324158/20781341>
- Glosario. Latindex. https://latindex.org/lat/documentos/Glosario_Latindex_esp.pdf
- Mendoza, Sara y Tatiana Paravic. 2006. "Origen, clasificación y desafíos de las Revistas Científicas". *Investigación y Postgrado* 21, n.º 1: 49-75.
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872006000100003
- Piqueras, Mercè. 2007. "Aproximación histórica al mundo de la publicación científica". *Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve*, n.º 9: 1-13.
<https://raco.cat/index.php/QuadernsFDAE/article/view/260109>
- Reyes, Humberto. 2018. "Historia, propósitos y características de las revistas médicas". *Revista médica de Chile* 146, n.º 8: 913-20. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872018000800913
- Reyna Espinosa, Felipe. 2015. "La Bibliografía Latinoamericana de la UNAM: a propósito de los 350 años de la primera revista científica". *Ibersid* 9: 47-52. <https://doi.org/10.54886/ibersid.v9i0.4247>
- Rovalo, María. 2004. "Normalización de revistas científicas." *Acta Universitaria* 14, n.º 3: 5-11.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41614301>
- Sabbatini, Marcelo. 1999. "Evolución histórica de las publicaciones científicas: de la République des Lettres hasta la World Wide Web". Máster, Universidad de Salamanca, España.
<https://www.sabbatini.com/marcelo/artigos/1999sabbatini-republique.pdf>